

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА MDR1 В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Абдужаборов Жамшидбек

Омонов Жамшид

Турсунбоев Улугбек

Кушбоева Шабнам

Абдурахманова Сайёра

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15192873>

Введение. Ревматоидный артрит (РА) является хроническим аутоиммунным заболеванием, которое значительно снижает качество жизни и ведет к инвалидности уже в молодом возрасте. Несмотря на значительные достижения в лечении, около 30-35% пациентов продолжают испытывать активность заболевания, что подтверждает необходимость дальнейших исследований в области оптимизации терапии. В последние годы все большее внимание уделяется роли фармакогенетики, которая позволяет подобрать лечение, основываясь на индивидуальных генетических особенностях пациента. В частности, полиморфизмы гена MDR1, играющего ключевую роль в метаболизме препаратов, таких как метотрексат, могут значительно повлиять на эффективность лечения. Данное исследование направлено на изучение взаимосвязи полиморфизмов гена MDR1 с исходами лечения пациентов с РА и на разработку персонализированных методов терапии.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 76 пациентов с диагнозом РА в возрасте от 25 до 60 лет и 24 здоровых контролей. Средний возраст пациентов составил $48,5 \pm 15$ лет, а продолжительность заболевания — $3,5 \pm 3,1$ года. Включение в исследование осуществлялось при наличии подтвержденного диагноза РА и согласия пациента на участие. Исключались пациенты с другими ревматологическими заболеваниями или сопутствующими патологиями. Для оценки активности заболевания использовалась формула DAS28. Были собраны образцы крови для генотипирования трех изоформ гена MDR1: C1236T, G2677T и C3435T. Генетический анализ проводился с использованием системы реального времени PCR 7500 Fast (Biosystems, США) в лаборатории Республиканского научно-практического центра спортивной медицины. В дополнение к генетическим исследованиям проводились лабораторные и радиологические обследования.

Результаты. Генотипирование полиморфизмов гена MDR1 показало, что изоформа C1236T была наиболее распространена, с преобладанием нормальных гомозигот среди пациентов. Мутантные гомозиготы также встречались в значительных количествах, а гетерозиготы были зарегистрированы для всех изоформ. Результаты генотипирования показали значимую частоту сочетания мутантных, здоровых и гетерозиготных генотипов среди пациентов с РА. Важным результатом было установление связи между полиморфизмом C3435T и продолжительностью ремиссии при лечении метотрексатом: носители мутантного гомозиготного генотипа TT демонстрировали наиболее продолжительную ремиссию (6 месяцев и более). Также был зафиксирован прямой корреляционный эффект между полиморфизмом C3435T и активностью заболевания (по шкале DAS28), где пациенты с генотипом CC показали высокую активность заболевания, а носители TT-генотипа достигли ремиссии.

Заключение. Результаты данного исследования подчеркивают важность фармакогенетического подхода в индивидуализации лечения РА. Полиморфизм C3435T гена MDR1 оказал значительное влияние на продолжительность ремиссии и активность заболевания при применении метотрексата. Пациенты с генотипом TT показали наилучшие результаты при монотерапии метотрексатом, в то время как носители генотипа CC нуждались в замене метотрексата на левлуномид для достижения ремиссии. Эти данные поддерживают необходимость индивидуализированных схем лечения, что может значительно улучшить результаты терапии, снизить частоту побочных эффектов и минимизировать развитие лекарственной резистентности. В будущем рекомендуется продолжить исследования в области фармакогенетики для расширения применения персонализированного подхода в лечении РА.

Литература:

1. Z. F. Umarova, S. B. Jumanazarov, S. I. Zaripov, and R. M. Khaydarov, "Quality of Life in Patients with Chronic Kidney Disease in the V Stage Receiving Program Hemodialysis and Possible Ways of Its Correction," *Journal of Medicine and Innovations*, 2024.
2. Zaripov S, Abdurakhmanova NJTJoMS. Quality of life of End-Stage Renal Disease (ESRD) patients receiving hemodialysis: influencing factors and approaches to correction. 2023;21:14-7.

3. Abdurakhmanova N. M. et al. Modern methods of treatment of patients with ankylosing spondylitis //International Journal of Advance Scientific Research. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 112-118.
4. S. I. Zaripov and N. M. B. Abdurakhmanova, "The Relationship Between Systemic Sclerosis and Anti-Fibrillar Antibodies," Journal of Modern Educational Achievements, vol. 6, no. 6, pp. 235-238, 2024.
5. S. I. Zaripov and M. B. Raximova, "Quality of Life in Patients with Terminal Stage Renal Disease Receiving Programmed Hemodialysis," Innovation in the Modern Education System, vol. 3, no. 26, pp. 228-229, 2023.
6. S. I. Zaripov, I. A. Turaev, and S. S. Rakhimov, "Quality of Life in Patients with Chronic Kidney Disease Receiving Program Hemodialysis and Possible Ways of Its Correction," Uzbek Medical Journal, vol. 3, no. 5, 2022.
7. Rakhmatov, A. M., & Zaripov, S. I. (2024). GOUT AND ITS ASSOCIATION WITH GOUTY NEPHROPATHY: AN ANALYSIS OF 46 PATIENTS. В CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES (T. 3, Выпуск 16, сс. 100–102).
8. Rakhimova, M. B., Akhmedov, K. S., & Turaev, Y. A. (2021). Endothelial dysfunction as a link in the pathogenesis of ankylosing spondylitis against the background of a new coronavirus infection. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 2493-2498.
9. Akhmedov, K. S., Rixsiyeva, L. M., et al. (2023). Changes in c-telopeptide collagen-ii level in patients with ankylosing spondyloarthritis after COVID-19. Journal of Modern Educational Achievements, 3(3), 78-87.
10. Norbutoev O, Akhmedov K, Abdurakhmanova N, et al. Treatment and Genotypic Characteristics of Patients with Rheumatoid Arthritis. BIO Web of Conferences. 2025;151:04030.
11. Ikhtiyor Turaev. (2024). Comparative Efficacy of Biologic Vs. Non-Biologic Therapies in Reactive Arthritis: a 52-Week Cohort Study. International Journal of Scientific Trends, 3(12), 124–128
12. I.A. T. CURRENT APPROACHES TO TREATMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE COMPLICATED NEPHROGENIC HYPERTENSION. Zenodo. 2023. Available at: <https://zenodo.org/records/10091454>
13. Axmedov Kh.S., Turayev I.A., Khalmetova F.I., Zaripov S.I. The role of IL-17 inhibitors in the treatment of reactive arthritis. 2024. Available at: <https://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/358>

14. Axmedov Kh.S, Abdurakhmanova N.M, Zaripov S.S., & Turaev I.A. (2023). THE EFFECT OF CLIMATE-GEOGRAPHICAL FACTORS ON RHEUMATOID ARTHRITIS ACTIVITY. World Bulletin of Public Health, 18, 67-69.
15. Khalmurad Akhmedov, Sagdiyana Buranova, Ikhtiyor Turaev. (2023). RETROSPECTIVE ASSESSMENT OF JOINT SYNDROME AND JOINT STRUCTURE DISORDERS IN OSTEOARTHRITIS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(3), 79–85
16. Rano K.Dadabaeva, Elnora A.Abduganieva, Kenesh O.Djusupov, Indrani Kalkan, & Oybek F.Eshmamatov. (2025). Comparative Characteristics Of Body Composition In Obesity Phenotypes. Texas Journal of Medical Science, 42, 29–35.
17. Gadaeva Nilufar, Turakulov Rustam, Eshankulov Sardor, Eshmamatov Oybek, THE IMPORTANCE OF KLOTHO PROTEIN IN THE DIAGNOSIS OF CHRONIC KIDNEY DISEASE. (2024). International Journal of Modern Medicine, 3(10), 46-59.
18. Rustam Turakulov, Oybek Eshmamatov. INFLUENCE OF ANEMIA ON THE COURSE OF OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. 2023;1(9):31–2.
19. Rano K. Dadabaeva, Oybek F. Eshmamatov, Zebo I. Ruzieva, & Ozoda A. Mirzabekova. (2023). THE SIGNIFICANCE OF SIMULATION TRAINING FOR FAMILY PHYSICIANS AS A TOOL FOR OBJECTIVE SELF-ASSESSMENT. Central Asian Journal of Medicine, (1), 136-141
20. Mirzabekova O, Dadabaeva R, Nuriddinova F, et al. Morphological aspects of hyalinomembrane disease of the newborn. BIO Web of Conferences. 65.
21. O.F E, R.I T, N.M. A. YURAK RESINXRONLASH AMALIYOTI O'TKAZILGAN BEMORLARDA EXOKARDIOGRAFIK KO'RSATKICHLARIGA QARAB KLINIK HOLATINI SOLISHTIRIB VAHOLASH. Zenodo. 2022. Available at: <https://zenodo.org/record/6026247>
22. Эшмаматов О.Ф. Дадабаева Р.К., Курбонов А.К., Нуриддинова Ф.М., Кулқараев А.К. ЗНАЧЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЪЕКТИВНОЙ САМООЦЕНКИ. КАЗАХСТАНСКИЙ ЖУРНАЛ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ. Т16 сс. 48-54
23. OF Eshmamatov, RI Turakulov. O 'pkaning surunkali obstruktiv kasalligida kamqonlikni uchrashi (2023) Вестник ТМА. Том 11, сс. 50-52
24. RK Dadabaeva, OF Eshmamatov. The value of simulation training in the self-training of family doctors. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ V МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА «ПЕРСПЕКТИВЫ

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В
УЗБЕКИСТАНЕ, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» (2023)

25. OF Eshmamatov, RQ Qoraxonov. ЮРАК РЕСИНХРОНЛАШ АМАЛИЁТИ
ЎТКАЗИЛГАН БЕМОЛЛАРДА ЖИСМОНИЙ ЮКЛАМАЛАРГА
ЧИДАМЛИЛИКНИ БАҲОЛАШ. O'zbekiston terapiya axborotnomasi (2021)

26. RK Dadabayeva, AK Kulkarayev, FM Nuriddinova, OF Eshmamatov, NA
Axmedova, MS Tojiboyev. Aritmiya va blokadalarning taqqoslama tashxisi va
UASH taktikasi. Intellektual mulk agentligi (2022). Номер патента 005193